

**XORAZM IJTIMOY-IQTISODIY GEOGRAFIYASINI FAN SIFATIDA
O‘QITISH**

Sobirov Javoxir Xayrulla o‘g‘li

Urganch davlat Universiteti Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Tel: +998930901912

Sabirovj75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051225>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada Xorazm ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasini o‘qitishning ta’lim jarayonida qanchalik ahamiyatga ega ekanligi haqida so‘z boradi. O‘quvchilar o‘zi yashab turgan hududning ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasini o‘rganishi va bilib olishi ularga ta’lim olishda bir qancha eshiklarni ochib beradi hamda pedagoglar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Ushbu maqolada mazkur aytib o‘tilgan jarayonlar keng yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** geografiya, ijtimoiy-iqtisodiy geografiya, resurs, import, eksport, globallashuv, muhit, o‘quv jarayoni.*

KIRISH. Ma’lumki, hozirgi globallashuv davrida jamiyatni taraqqiyotga eltuvchi va mamalakatning dunyo bo‘yicha nufuzini aniq belgilab beruvchi asosiy vosita bu ta’lim hisoblanadi. Bizning vazifamiz esa ana shu vositaning rivojlanishiga imkon yaratish va oz bo‘lsa ham o‘zimizning hissamizni qo‘shishdir. Kishilik jamiyatining tarixiga nazar soladigan bo‘lsak, hamma davrlarda har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalash insoniyatning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma’rifat, madaniyat va ma’naviyatni qanday qilib yosh avlodga o‘rgatish, ularni komillikka yetaklash yo‘llari, usullari va qonun-qoidalalarini izlaganlar. Darhaqiqat, insonning ma’rifiy va ma’naviy komillika erishishi tarbiya deb atalmish ijtimoiy hodisa orqali amalga oshirilgan. Hozirgi kunda pedagoglarning asosiy vazifasi aynan shu jamiyat talab qilgan komil insonlarni tarbiyalab berish hisoblanadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham “Yoshlarimizga munosib ta’lim berish, ularning ilm-fanga bo‘lgan intilishlarini ro‘yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirishimiz, o‘rta va oliy o‘quv yurtlarining moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o‘quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak”, - deya aytib o‘tadi o‘zining asarida.[1]

Ayni damda o‘quvchilarga Xorazm ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasini fan sifatida o‘qitishning bir qancha afzalliklari hamda pedagoglarga yaratib beradigan ta’lim yutuqlari va yangiliklari mavjudligini ta’kidlab o‘tmoqchimiz.

ASOSIY QISM. O‘quvchilar eng avvalo o‘zi yashab turgan muhitning, hududning tabiiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasini bilib olishi lozimdir. Bu nafaqat o‘quvchi va pedagoglarga keng imkoniyatlar yaratadi, balki har qanday soha vakillariga bir qancha qulayliklarning yuzaga kelishiga zamin yaratadi hamda ko‘p eshiklarni ochib beradi. Ijtimoiy-iqtisodiy geografiya fani bevosita jamiyat bilan bog‘liqdir. Ma’lum bir hududning iqtisodiyoti, rivojlanishi, boshqa hududlar bilan qanday aloqa qilishi, resurslarining yetarlilik darajasi, qaysi resurslarni eksport, qaysilarini esa import qilishi kabi va shunga o‘xshash ko‘plab masalalarni atroflicha o‘rganadi. Mazkur fan bevosita mamalakatning siyosiy hayoti bilan ham bog‘liqdir. Yoshlarni aynan jamiyatga kerakli shaxs sifatida tarbiyalash uchun, jamiyat ravnaqiga munosib hissa qo‘shishlarini ta’minlash uchun ham Xorazm ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasini fan sifatida o‘qitish lozim hamda o‘quvchilar mazkur fanni yaxshi o‘zlashtirishlari uchun barcha imkoniyatlardan keng foydalanish lozimdir.

Dastlab ijtimoiy-iqtisodiy geografiyani bilish o‘quvchi-yoshlarga qanday sharoitlar yaratib berishini tahlil qilish lozim. Demak, quyida bular bilan tanishamiz:

1. O‘quvchilar dunyoqarashi kengayadi.
2. Jamiyat bilan bevosita aloqador bo‘ladi.
3. O‘quvchilar muammolar va ularning yechimlarini topishga o‘rganadi.
4. O‘zida mavjud bo‘lgan resurslardan unumli darajada foydalanishni o‘rganadi.

Jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar faqat vaqt (davr) davomida kechmaydi, ular ayni paytda muayyan joyda – makonda ham sodir bo'ladi. Ijtimoiy rivojlanishning ana shu hududiy jihatlari iqtisodiy va ijtimoiy geografiya fanining tadqiqot doirasiga kiradi. Biroq jamiyat rivoji bilan uni o'rganuvchi farlarning tadqiqot obyekti ham murakkablashib va takomillashib boradi. Bu tabiiy va o'z-o'zicha qonuniy holdir. Jumladan, iqtisodiy geografiyaning obyekti avvallari ma'lum bir mamlakat yoki rayonning xo'jalik va aholisi, ishlab chiqarish kuchlarining joylanishidan iborat bo'lgan bo'lsa, keyinchalik u xo'jalik va aholining hududiy tarkibi yoki tizimi, hududiy ijtimoiy-iqtisodiy majmualar (komplekslar) shaklini oldi. Shunga muvofiq ushbu fanning vazifasi ham o'zgarib bordi. Chunonchi, ilgari asosiy e'tibor qayerda nima borligini o'rganishga qaratilgan bo'lsa, hozirgi kunda esa nima uchun u yoki bu voqelik aynan shu joyda vujudga kelganligini ilmiy asosda izohlab va baholab berilishi talab etiladi. Bunday qonuniyatlarni chuqur anglash fanning amaliy (konstruktiv) ahamiyatini yanada oshiradi. Chunki, u endi turli yiriklikdagi hududiy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning tahlilidan ularning tashxisiga, undan esa bashorat va boshqarish darajasiga ko'tariladi. Demak, jamiyat taraqqiyoti ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish va joylanishidagi jarayonlar iqtisodiy geografiya obyektining o'zgarishiga sabab bo'ladi.

Ma'lumki, geograflar nigohida hudud qiyofasi o'zining barcha mavjudoti bilan gavdalanadi va bir qarashda u to'la qamrab olinadi. Biroq ko'rib turilgan hududda undagi bor elementlar (yo'l, daraxt, uy, kishilar, transport va hokazo) yakka-yakka yoki aksariyat holda ijtimoiy geografiyaning tadqiqot obyektiga kiruvchi barcha predmetlar turli hududiy majmua shaklini tashkil etadi. Chunonchi, qishloq xo'jaligi tarmoqlari – ekinzorlar yoki chorvachilik yaylovlari, rekreatsiya manzilgohlari, o'rmonzorlar va boshqalar areal (maydon) ko'rinishiga ega. Sanoat markazlari va aholi manzilgohlari nuqta yoki tugun; transport yo'llari, gidrografik shahobchalar esa tasmasimon (chiziqsimon) shaklida ko'zga tashalanadi va xuddi shu tarzda xaritada tasvirlanadi. Bu o'rinda bir so'z bilan aytish mumkinki, ijtimoiy geografiya ana shu maydon, chiziq va nuqtalarning joylashuvi, ularning o'zaro va tashqi muhit bilan hududiy munosabatlarini o'rganadi. Bundan tashqari, ishlab chiqarishni hududiy tashkil etishning shakli sifatida hududiy ishlab chiqarish majmualari (komplekslari, sanoat tugunlari va rayonlarni) aholining bunday tashkil etish shakllariga esa turli tip yoki yirikligidagi qishloq va katta-kichik shaharlar, shahar aglomeratsiyalari, konurbatsiya va megapolislarni ko'rsatish o'rinli.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, viloyatimizda geografiya darslarini tashkil qilishda ko'proq o'quvchilarni amaliy bilimlar bilan tanishtirishga harakat qilishimiz lozimdir. Xorazm viloyati aholisi quruq iqlim sharoitida yashayotganligi uchun, agar o'quvchilar ko'proq amaliy, shu bilan birga, nazariy bilimlarga ham ega bo'lsalar, hozirda mavjud bo'lgan bir qancha muammolar kelajakda o'z yechimini topgan bo'lar edi. Chunki fan bo'yicha puxta bilimga ega bo'lgan har qanday shaxs o'z atrofidagi deyarli barcha muammolarni bartaraf etishga urinadi va bunga qodir bo'ladi.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyev. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.